

10. 10.O'Brien E., Parati G., Stergiou G., et al. European society of hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. *J. Hypertens.* 2013;31(9):1731–1768. doi: 10.1097/HJH.0b013e328363e964.

11. Draman M.S., Dolan E., Van der Poel L., et al. The importance of night-time systolic blood pressure in diabetic patients: Dublin Outcome Study. *J. Hypertens.* 2015;33:1373–1377. doi: 10.1097/HJH.0000000000000576.

Внесок авторів/ authors' contribution: Якименко О.О.- концепція дослідження, загальне керівництво, формування висновків. Чорній О.П. статистична обробка, аналіз результатів, збір матеріалу, аналіз результатів, написання статті, формування висновків. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету № 04 від 06 червня 2022 р., дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 10.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.6.637

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15150334>

Г. Д. Резніков, В. І. Сич

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Reznikov Hennadii D. – ORCID: 0000-0001-8603-9851

Sych Volodymyr I. – ORCID: 0000-0003-3820-110X

Summary. Reznikov G. D., Sych V. I. **FEATURES OF URINARY DISORDERS IN YOUNG PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS.** – *O. O. Bogomolets National Medical University; e-mail: hennadii.reznikov@gmail.com.* The prevalence of prostatitis is approximately 8.2 %. The estimated cost to diagnose and treat prostatitis is approximately 84 million USD annually. Men with chronic prostatitis experience impairment in mental and physical domains of health-related quality of life. World statistics underscore the broad and far-reaching

effect of prostatitis on patient quality of life and the economic impact of the condition. **Purpose of the study.** To assess the clinical significance of a comprehensive urodynamic study in men under 44 years of age with chronic prostatitis. **Materials and methods.** The results of the examination of 28 men aged 18 to 43 years with chronic prostatitis and the presence of lower urinary tract symptoms and urination disorders that are not typical for this age category were analyzed. **Results.** The diagnosis of urination disorders was established on the basis of both phenomenological and quantitative analysis of the research data. It was found that urination disorders have characteristic differences that reflect the deviations that were detected when using a comprehensive study. In most patients, the clinical diagnosis was changed after this study, which led to a change in treatment tactics. **Conclusion.** The use of a comprehensive urodynamic study in young men with chronic prostatitis and lower urinary tract symptoms is crucial for making a more accurate diagnosis and determining personalized treatment tactics.

Key words: comprehensive urodynamic study, treatment tactics, quality of life.

Реферат. Резніков Г. Д., Сич В. І. **ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ.** Поширеність простатиту становить приблизно 8,2 %. Орієнтовна вартість діагностики та лікування простатиту становить приблизно 84 мільйони доларів США. Чоловіки з хронічним простатитом відчувають погіршення психічної та фізичної сфери якості життя, пов'язаної зі здоров'ям. Світова статистика підкреслює широкий і далекосяжний вплив простатиту на якість життя пацієнтів і економічні наслідки захворювання. **Мета дослідження.** Оцінити клінічне значення комплексного уродинамічного дослідження у чоловіків віком до 44 років з хронічним простатитом. **Матеріали і методи дослідження.** Проведено аналіз результатів обстеження 28 чоловіків у віці від 18 до 43 років з хронічним простатитом та наявністю симптомів нижніх сечових шляхів і розладів сечовипускання, які не характерні для даної вікової категорії. **Результати дослідження.** Діагноз порушень сечовипускання встановлено на основі як феноменологічного і кількісного аналізу дослідницьких даних. З'ясовано, що порушення сечовипускання мають характерні відмінності, що відображають відхилення, які виявлені при використанні комплексного дослідження. У більшості пацієнтів клінічний діагноз був змінений після цього дослідження, що призвело до зміни лікувальної тактики. **Висновок.** Використання комплексного уродинамічного дослідження у чоловіків молодого віку з хронічним простатитом і симптомів нижніх сечових шляхів має вирішальне значення для постановки більш точного діагнозу і визначення персоналізованої лікувальної тактики.

Ключові слова: комплексне уродинамічне дослідження, лікувальна тактика, якість життя.

Хронічний простатит (ХП) є поширеною урологічною патологією, яка значно впливає на якість життя молодих чоловіків. Згідно з численними дослідженнями, цей стан може викликати не лише фізичні, а й психологічні труднощі, що підкреслює необхідність своєчасної і точної діагностики. Оскільки хронічний простатит часто асоціюється з різноманітними етіологічними факторами, діагностика порушень сечовипускання у представників молодого віку вимагає комплексного підходу. Симптоми нижніх сечових шляхів (НСШ) - не рідкість у молодих чоловіків з хронічним простатитом, що може проявлятися як біль в нижній частині живота, дискомфорт під час сечовипускання, неповне спорожнення сечового міхура, порушення ерекції та зниження сексуального потягу. Але слід враховувати, що ці симптоми можуть бути проявами інших урологічних розладів, тому важливо проводити діагностику із диференційованим підходом до пацієнта. Діагностика хронічного простатиту у молодих чоловіків не обмежується виключно фізичними аспектами. Психологічні фактори, такі як стрес, тривога чи депресія, також можуть значно вплинути на прояви захворювання. Психологічна підтримка та консультації з фахівцем у разі виявлення супутніх психологічних проблем можуть бути важливими елементами лікувального процесу.

У деяких випадках пацієнти можуть навіть не усвідомлювати наявності хронічного

запального процесу у передміхуровій залозі через незначність клінічних проявів, що веде до більш тривалого діагностичного пошуку і погіршення якості життя хворого. Навіть у сучасній урологічній практиці багато пацієнтів лікуються емпірично, а уродинамічні дослідження не є широко поширеними. Тому комплексне обстеження з використанням уродинамічного оцінювання може допомогти уточнити діагноз у молодих пацієнтів з хронічним простатитом і вибрати найефективніше лікування.

Мета дослідження. Оцінити клінічне значення комплексного уродинамічного дослідження (КУДД) у чоловіків віком до 44 років з хронічним простатитом.

Матеріали і методи дослідження. Нами проведено аналіз результатів обстеження 28 чоловіків у віці від 18 до 43 років з хронічним простатитом та наявністю симптомів нижніх сечових шляхів і розладів сечовипускання, які не характерні для даної вікової категорії. Основні симптоми з якими до нас звернулись пацієнти представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Клінічні прояви захворювання у пацієнтів з хронічним простатитом

Симптоми захворювання	Кількість хворих	
	абс.	%
Прискорене сечовипускання більше 10/добу	19	67,9
Прискорене сечовипускання вночі більше 2/ніч	11	39,3
Млявий струмінь сечі	7	25
Натуження при сечовипусканні	8	28,5
Відчуття неповного спорожнення	6	21,4
Переривчасте сечовипускання	2	7,1
Відчуття печіння при сечовипусканні	18	64,2
Імперативні позиви до сечовипускання	12	42,8
Дриблінг після сечовипускання	9	32,1
Еректильна дисфункція	13	46,4
Болі в промежині	23	82,1

Враховуючи рекомендації Європейської асоціації урологів, які присвячені лікуванню ненейрогенних розладів сечовипускання у чоловіків, нами було виконано КУДД у всіх 28 пацієнтів з метою уточнення діагнозу, характеру порушень сечовипускання, і персоналізації подальшої тактики лікування. Ми використовували уродинамічну систему «Laborie Delphis» (Канада). Дослідження включало два компоненти. Цистометрія наповнення – безперервне заповнення рідиною сечового міхура трансуретральним доступом із вимірюванням внутрішньоміхурового і внутрішньочеревного тиску та відображенням тиску детрузора, зокрема під час «кашльової» проби. Цистометрію наповнення закінчували «дозволом на сечовипускання» або мимовільним виділенням вмісту сечового міхура. У цей момент виконували дослідження «тиск–потік» – вимірювання внутрішньоміхурового і внутрішньочеревного тиску (з моменту «дозволу на сечовипускання») з одночасним виконанням урофлоуметрії з наявністю трансуретрального катетера.

Результати дослідження. Діагноз порушень сечовипускання відповідно до КУДД був встановлений нами на основі як феноменологічного, так і кількісного аналізу дослідницьких даних. Нижче наведено розподіл пацієнтів з порушеннями сечовипускання за нозологічними формами захворювання на основі аналізу даних КУДД (табл. 2).

У 7 (25%) молодих чоловіків на підставі даних уродинамічного дослідження встановлено діагноз інфравезикальної обструкції (ІВО). Вік пацієнтів становив 24-43 роки, в середньому $32,8 \pm 1,1$ років (рис.1).

У 12 (42,85%) пацієнтів виявлено гіперактивний сечовий міхур. Вік хворих від 21 до 37 років, в середньому $24,5 \pm 1,1$ років (рис. 2).

Ще у 2 (7,15%) хворих визначено ненейрогенний нейрогенний сечовий міхур, тобто стан ідеопатичного характеру, дисфункціональне сечовипускання, що супроводжується гіперактивними скороченнями під час наповнення сечового міхура і детрузорно-сфінктерною диссинергією під час сечовипускання. Вік даних хворих склав 18-34 року, в середньому $24,7 \pm 2,4$ року (рис. 3).

Розподіл пацієнтів по нозології порушень сечовипускання

Діагноз	Кількість пацієнтів	Віковий інтервал пацієнтів, роки	Середній вік, роки
	абс. (%)		M ± m
Інфравезикальна обструкція (ІВО)	7 (25%)	24 - 43	32,8 ± 1,1
Гіперактивний сечовий міхур (ГАСМ)	12 (42,85%)	21 - 37	24,5 ± 1,1
Ненейрогенний нейрогенний сечовий міхур	2 (7,15%)	18 - 34	24,7 ± 2,4
Здорові	7 (25%)	25 - 39	31,1 ± 0,9
Всього	28 (100,0%)	18 - 43	29,1 ± 0,8

Таким чином, майже усі пацієнти, що звернулись до нас з діагнозом хронічний простатит демонстрували значні порушення сечовипускання під час дослідження «тиск-потік», які проявлялись зниженням максимальної швидкості сечовипускання, підвищеним детрузорним тиском при максимальній швидкості сечовипускання, наявністю залишкової сечі. Водночас у пацієнтів мали місце характерні особливості уродинамічних кривих.

У даного пацієнта мало місце деяке підвищення порога відчуття наповненості сечового міхура (сенсації), а позиви на сечовипускання носили імперативний характер. В той же час акт сечовипускання відбувався за обструктивним типом. Досить часто у пацієнтів з даним типом сечовипускання відзначалось термінальне підтікання сечі (дриблінг).

Рис 1. Результати уродинамічного дослідження пацієнта 32 років. Цистометричний об'єм сечового міхура становив 234 мл. Швидкість наповнення - 50 мл/хв. Перший позив виник при наповненні сечового міхура до 94 мл, тоді як нормальний позив - при наповненні до 182 мл, сильний позив - при наповненні 234 мл. Сечовий міхур - компластен, але при наповненні відзначаються мимовільні скорочення детрузора від 10 до 15 см H₂O. Q_{max} - 4,1 мл/с. P_{detmax} - 91 см H₂O. P_{detQmax} - 64,6 см H₂O. Індекс контрактільності (ІК) 85,1. Індекс інфравезикальної обструкції (ІО) - 56,4. Залишкова сеча - 35 мл. Відмічається ІВО з явищами низькоамплітудної фазової гіперактивності.

Рис 2. Результати уродинамічного дослідження пацієнта 22 років. Цистометричний об'єм становив 111 мл. Швидкість наповнення - 30 мл/хв. Перший позив виник при наповненні сечового міхура до 52 мл, нормальний позив - при наповненні до 97 мл, сильний позив - при наповненні до 110 мл. Сечовий міхур - не комплаєнтен, відзначаються мимовільні скорочення детрузора до 15 см H₂O - фазова гіперактивність. Q_{max} - 21 мл/с. P_{detmax} - 40 см H₂O. P_{detQmax} - 37 см H₂O. ІК -142. ІО - 4. Об'єм сечовипускання - 120 мл. Залишкова сеча - 0 мл. Гіперактивний сечовий міхур.

При наповненні сечового міхура до 60 мл у хворого відзначались мимовільні скорочення детрузора, що супроводжуються наростаючим почуттям позивів до сечовипускання, які приймають імперативний характер. Урофлоуметрична крива - стрімкого типу.

У пацієнта не було виявлено органічних неврологічних порушень. При наповненні сечового міхура зі швидкістю 50 мл/хв до 50 мл спостерігались наростаючі мимовільні скорочення детрузора, що призводили до фазової та термінальної гіперактивності, викликаючи обструктивне сечовипускання у вигляді поодиноких піків.

Враховуючи отримані дані, нами були сформовані основні лікувальні стратегії хворих з хронічним простатитом, що звернулись до нас у клініку. Так, 7 (25%) хворим з ІВО нами було призначене консервативне лікування (тамсулозін 0,4 мг) з подальшим динамічним спостереженням. Ефективність медикаментозної терапії оцінювали порівнюючи первинні та отримані через 1 місяць показники якості життя (QoL), індексу IPSS, максимальної об'ємної швидкості сечовипускання

(Q_{max}) та об'єму залишкової сечі (V_{res}). При цьому зазначали у хворих або покращення якості сечовипускання, або відсутність позитивної динаміки.

Зменшення СНСШ, що відповідало зниженню проявів ІВО, відзначено у 5 (17,8%) пацієнтів, у той час як у 2 (7,15%) хворих картина захворювання залишалася без змін. Враховуючи відсутність позитивної динаміки, їм було запропоновано хірургічне лікування у вигляді трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРП).

Завданням лікування ГАСМ у клінічному плані був контроль мимовільних скорочень сечового міхура, що призвело б до нормалізації якості життя пацієнта. У 8 (28,6%) пацієнтів було використано соліфенацин у дозі 10 мг, у 4 (14,3%) чоловіків застосовували мірабегрон у дозі 50 мг. Через 1 міс враховували безпосередні результати терапії першої лінії і ухвалювали рішення щодо продовження лікування або про зміну лікувальної тактики. Під час оцінювання ефективності терапії було відзначено, що терапія першої лінії була ефективна у всіх 12 (42,85%) хворих.

Рис. 3. Результати уродинамічного дослідження пацієнта 28 років. Цистометричний об'єм становив 120 мл. Швидкість наповнення - 50 мл/хв. Перший позив виник при наповненні сечового міхура до 69 мл, нормальний позив - при наповненні до 75 мл, сильний позив - при наповненні до 104 мл. Сечовий міхур - не комплаєнтен, відмічалась виражена фазова і термінальна гіперактивність. Qmax - 8 мл/с. Pdetmax - 121 см H₂O. PdetQmax - 115 см H₂O. ІК - 155. ІО - 99. Обсяг сечовипускання - 57 мл. Залишкова сеча - 63 мл. Дисфункціональне сечовипускання (ненейрогенний нейрогенний сечовий міхур).

Стратегія лікування у пацієнтів з дисфункціональним сечовипусканням полягала в синхронному призначенні тамсулозіна в дозі 0,8 мг і соліфенаціна 10 мг. Таким чином ми подвоювали дозу тамсулозіна і застосовували соліфенацін одночасно. Результати враховували через 1 місяць після чого приймали рішення про подальшу тактику лікування. У всіх 2 (7,15%) хворих з цією патологією ми відмітили поліпшення симптомів сечовипускання на тлі призначеного лікування. Що відобразалось у зміні показників QoL та IPSS. На початку лікування - QoL $4,33 \pm 0,33$, що достовірно відрізнялось від значення через місяць - $2,67 \pm 0,38$, тобто була достовірно нижча величини за попередній період ($p < 0,05$). Показник IPSS у них дорівнював на початку лікування $20,33 \pm 0,88$. Через місяць величина цього показника була $8,67 \pm 0,88$, що значно нижче первинних значень ($p < 0,01$).

Висновки:

Діагностика хронічного простатиту у молодих чоловіків є складним і багатогранним процесом. Він вимагає комплексного підходу, що поєднує клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження. Наші дані підтверджують, що однією тільки клінічної оцінки недостатньо для встановлення правильного діагнозу. Клінічні симптоми не корелюють з остаточною діагнозом. У більшості пацієнтів, які скаржились на симптоми подразнення, насправді не було гіперактивності детрузора, а у більшості хворих зі скаргами на обструктивні симптоми не було обструкції сечового міхура. Справедливо і зворотне твердження: пацієнти, у яких за допомогою КУДД було підтверджено обструкцію вихідного отвору сечового міхура, в переважній більшості, не висували скарги на обструктивні симптоми.

Таким чином, нами показана клінічна ефективність КУДД для уточнення діагнозу у молодих чоловіків віком до 44 років з хронічним простатитом. З'ясовано, що у значній частині пацієнтів порушення сечовипускання мають характерні відмінності, що відображають відхилення, які виявлені при використанні КУДД. У більшості пацієнтів

клінічний діагноз був змінений після КУДД, що призвело до зміни лікувальної тактики. Використання КУДД у чоловіків молодого віку з хронічним простатитом і СНСШ має вирішальне значення для постановки більш точного діагнозу і визначення персоніфікованої лікувальної тактики.

Література/References:

1. Van Koeveeringe GA, Vahabi B, Andersson KE, Kirschner-Herrmans R, Oelke M. Detrusor underactivity: A plea for new approaches to a common bladder dysfunction. *Neurourol Urodyn.* 2011 Jun;30(5):723-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21661020/> DOI: 10.1002/nau.21097.
2. Kaplan SA, Te AE, Jacobs BZ. Urodynamic evidence of vesical neck obstruction in men with misdiagnosed chronic nonbacterial prostatitis and the therapeutic role of endoscopic incision of the bladder neck. *J Urol.* 1994 Dec;152(6 Pt 1):2063-5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7966675/> DOI: 10.1016/s0022-5347(17)32309-1.
3. Mishra VK, Kumar A, Kapoor R, Srivastava A, Bhandari M. Functional bladder neck obstruction in males: a progressive disorder? *Eur Urol.* 1992;22(2):123-9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1478227/> DOI: 10.1159/000474738.
4. Gratzke C, Bachmann A, Descazeaud A, Drake MJ, Madersbacher S, Mamoulakis C et al. EAU Guidelines on the Assessment of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms including Benign Prostatic Obstruction. *Eur Urol.* 2015 Jun;67(6):1099-1109. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25613154/> DOI: 10.1016/j.eururo.2014.12.038. Epub 2015 Jan 19.
5. Donohoe JM, Combs AJ, Glassberg KI. Primary bladder neck dysfunction in children and adolescents II: results of treatment with α -adrenergic antagonists. *J Urol.* 2005 Jan;173(1):212-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15592078/> DOI: 10.1097/01.ju.0000135735.49099.8c.
6. Toh K-L, Ng C-K. Urodynamic studies in the evaluation of young men presenting with lower urinary tract symptoms. *Int J Urol.* 2006 May;13(5):520-3. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16771719/> DOI: 10.1111/j.1442-2042.2006.01347.x.
7. Nickel JC. Prostatitis: myths and realities. *Urology.* 1998 Mar;51(3):362-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9510337/> DOI: 10.1016/s0090-4295(97)00643-2.
8. Yalla SV, Blute RD, Snyder H, Yap W, Fraser L, Friedman E. Isolated bladder neck obstruction of undetermined etiology (primary) in adult male: recognition and management. *Urology.* 1981 Jan;17(1):99-108. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7456212/> DOI: 10.1016/0090-4295(81)90027-3.

Внесок авторів / authors' contribution

Автори мають рівний вклад у написання роботи

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КНМУ ім. О. Богомольца (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

Автори не користувались штучним інтелектом під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 29.01.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування